

EXPOSIÇÃO NAS REDES SOCIAIS E COMO ISSO IMPACTA A SAÚDE MENTAL E EMOCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXPOSURE ON SOCIAL MEDIA AND HOW IT IMPACTS THE MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS.

Kayllan Rocha dos SANTOS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1813-4119>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: kayllan.266840@iescfag.edu.br

Letícia Vieira LIMA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2669-2490>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: leticia.266033@iescfag.edu.br

Maiza da Silva Rodrigues NOBRE

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6294-0032>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: Maiza.nobre@iescfag.edu.br

Arivandre Araújo Guimarães TAVARES

ORCID <https://orcid.org/0009-0007-0346-5144>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: arivandre.tavares@iescfag.edu.br

RESUMO

Hoje em dia, nota-se a intensificação da prática de postar exageradamente sobre a vida do público infantojuvenil na internet, o chamado *oversharenting* tem crescido visivelmente. Muitas vezes, os responsáveis acabam permitindo que estranhos acompanhem o dia a dia de seus filhos e esquecem que o papel principal de proteção cabe a eles mesmos. Este estudo analisa os problemas dessa prática que, embora pareça inofensiva coloca em risco a privacidade, a imagem e até o equilíbrio emocional de crianças e adolescentes. Por meio de uma revisão de pesquisas, o artigo discute essas consequências, mostrando que os pais têm um dever de cuidado que vai além da lei, algo que a própria sociedade espera de quem educa.

Palavras-chave: *Oversharenting*. Consequências. Saúde. Prevenção. Direitos.

ABSTRACT

Nowadays, there is a noticeable intensification of the practice of excessively posting about the lives of children and adolescents on the internet; the so-called *oversharenting* has visibly grown. Often, parents end up allowing strangers to follow their children's daily lives, forgetting that the primary responsibility for protection lies with them. This study analyzes the problems of this practice which, although seemingly harmless, jeopardizes the privacy, image, and even the emotional well-being of children and adolescents. Through a research review, the article discusses these consequences, showing that parents have a duty of care that goes beyond the law, something that society itself expects from those who educate.

Keywords: *Oversharenting*. Consequences. Health. Prevention. Rights.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, ampliou-se a discussão acerca do fenômeno denominado *oversharenting*, termo utilizado para descrever o compartilhamento excessivo de informações, imagens, vídeos e dados pessoais de crianças e adolescentes por seus responsáveis em ambientes digitais. A expressão resulta da junção das palavras *over* (excesso) e *sharing* (compartilhamento), sendo empregada para designar práticas recorrentes de exposição da vida privada infantojuvenil nas redes sociais e em outras plataformas digitais (Steinberg, 2017). Com o avanço das tecnologias de comunicação e a expansão das mídias sociais, essa prática passou a transformar situações cotidianas em conteúdos públicos acessíveis a uma audiência ampla e contínua.

Nesse cenário, as redes sociais deixam de funcionar apenas como espaços de convivência e comunicação e passam a integrar a construção da vida pessoal e da identidade dos indivíduos. Segundo Livingstone (2011), a infância contemporânea desenvolve-se em meio às possibilidades proporcionadas pela internet, mas também diante de desafios relacionados à proteção, à mediação familiar e aos riscos digitais. Dessa forma, quando a rotina de crianças e adolescentes é convertida em conteúdo digital, os limites entre o espaço privado familiar e o espaço público das redes tornam-se menos definidos, evidenciando a necessidade de reflexão sobre a exposição virtual infantojuvenil.

Não obstante, ao se tratar da exibição do público infantojuvenil que ainda não possuem certa capacidade de decisão, é importante ter zelo e estabelecer limites éticos e jurídicos. O ato de compartilhar não deve ser integrado com o direito irrestrito de expor, ou seja, não quer dizer que os pais não possam compartilhar sua vida com os filhos, mas isso é sobre expor os mesmos nas redes sociais: *Instagram, Tik Tok, YouTube* dentre outras plataformas de grande alcance, não considerando o impacto futuro que haverá, pois, esse cenário envolve implicações diretas sobre a imagem e privacidade necessários no que se refere o direito a personalidade de crianças e adolescentes (Nojosa, 2024).

Ainda de acordo com Nojosa (2024), a superexposição de crianças e adolescentes nas plataformas digitais não pode ser compreendida apenas como uma prática cotidiana ou afetiva dos responsáveis. Na verdade, envolve riscos ligados à privacidade, à imagem e ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

De modo semelhante, Medon (2022) discute que o compartilhamento excessivo de dados e imagens de crianças, pode produzir consequências futuras, especialmente porque esses registros permanecem disponíveis, circulam sem pleno controle dos pais e podem ser utilizados em contextos diferentes daqueles inicialmente imaginados.

O *oversharenting*, para Costa (2023) também pode violar direitos relativos à proteção de dados e à privacidade de crianças, direito personalíssimo deles. Isto pois, a prática do *sharenting* revela-se como um fenômeno social global, onde o compartilhamento de informações pessoais, fotos, eventos pessoais, de forma recorrente, por meio de: imagens, vídeos e dados da vida dos filhos em ambientes digitais, além da exposição de sua rotina, imagem e identidade digital pode invadir a privacidade das crianças e adolescentes.

O presente estudo propõe uma reflexão acerca do fenômeno do *oversharenting* e de seus possíveis impactos no desenvolvimento psíquico e emocional de crianças e adolescentes, especialmente no que se refere à construção da subjetividade, da autoestima e da identidade em ambientes digitais. Durante a infância e a adolescência, os indivíduos encontram-se em processo de desenvolvimento emocional, cognitivo e social, fase marcada pela formação da autoimagem, do sentimento de pertencimento e da percepção de si nas relações interpessoais. Nesse contexto, a exposição excessiva nas redes sociais pode gerar repercussões negativas sobre a privacidade, a autonomia e a construção da

identidade de crianças e adolescentes, principalmente quando ocorre sem compreensão adequada ou consentimento efetivo do sujeito exposto (Deslandes; Coutinho, 2020).

Os estudos relacionados à psicologia do desenvolvimento e à cultura digital indicam que a hiperexposição infantojuvenil nas plataformas digitais pode interferir na construção da subjetividade e na forma como crianças e adolescentes percebem a si mesmos e são percebidos socialmente. Além disso, a permanência dos registros digitais tende a ampliar os impactos emocionais e sociais dessa exposição ao longo do tempo, especialmente em razão da vulnerabilidade característica dessas fases do desenvolvimento humano. Dessa forma, a construção de uma imagem pública ainda na infância pode desencadear conflitos relacionados à privacidade, à autoestima e à autonomia individual (Livingstone; Stovil, 2021; Deslandes; Coutinho, 2020).

Conforme Erikson (1994), a adolescência constitui etapa importante para a consolidação da identidade e da percepção do “eu” nas relações sociais, aspecto que se torna ainda mais delicado diante da exposição digital excessiva.

Se vê necessário então debater a respeito do papel dos pais, pois é nítido que tal situação gera conflitos familiares e jurídicos (Palmeira, 2024). Interessando não só a ética e jurídica, mas a psicologia.

2 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, voltada à compreensão dos impactos psicológicos, emocionais e jurídicos decorrentes da prática do *oversharenting* na infância e na adolescência. A pesquisa baseou-se na análise de produções científicas das áreas da Psicologia, Direito e estudos sobre cultura digital, buscando compreender as repercussões da superexposição infantojuvenil em ambientes virtuais.

O levantamento bibliográfico contemplou, prioritariamente, produções publicadas entre os anos de 2011 e 2025, período marcado pela ampliação das discussões acadêmicas acerca do fenômeno do *oversharenting*, especialmente diante da expansão das redes sociais e do aumento da exposição digital de crianças e adolescentes. Também foram utilizados autores clássicos da Psicologia do Desenvolvimento e da formação da identidade, quando necessários à fundamentação teórica da pesquisa. As buscas foram realizadas nas plataformas Google Acadêmico, Periódicos CAPES e em revistas científicas de acesso aberto, nacionais e internacionais, relacionadas às áreas de Psicologia, Direito, infância, adolescência e cultura digital.

Para a localização das produções, foram utilizados descritores em português e inglês, tais como: *oversharenting*, *sharenting*, exposição de crianças nas redes sociais, consequências psicológicas, saúde mental, saúde emocional, direitos da personalidade, direitos da criança e do adolescente e responsabilidade parental. Também foram utilizados descritores relacionados à adultização, exploração da imagem de menores, *cyberbullying* e proteção de dados pessoais, buscando abranger diferentes dimensões da exposição digital infantojuvenil.

Foram incluídos artigos científicos, capítulos de livros, dissertações, documentos institucionais e legislações que abordassem diretamente a exposição de crianças e adolescentes em ambientes digitais, bem como suas repercussões psicológicas, sociais e jurídicas. Consideraram-se produções publicadas em português, inglês e espanhol, disponíveis integralmente e relacionadas à proteção infantojuvenil, ao uso de redes sociais e aos direitos da personalidade no ambiente digital.

Foram excluídos materiais sem acesso integral ao texto, publicações estritamente opinativas sem fundamentação teórica consistente, estudos voltados exclusivamente ao

uso de redes sociais por adultos e duplicidades identificadas entre as bases consultadas. A seleção das fontes buscou conferir maior rigor metodológico e pertinência temática à pesquisa.

Para organização do percurso metodológico, elaborou-se um fluxograma apresentado na Figura 1, contendo a natureza da pesquisa, o recorte temporal, as bases consultadas e os descritores utilizados. A partir desse procedimento, o artigo foi estruturado em seções voltadas à discussão dos impactos do *oversharenting* sobre o desenvolvimento psíquico e emocional de crianças e adolescentes, bem como dos aspectos jurídicos relacionados à proteção infantojuvenil no ambiente digital.

Figura 1 - Fluxograma Metodológico

Fonte: Dos Autores (2026)

Conforme demonstrado na Figura 1, o estudo foi estruturado a partir de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem dedutiva e descritiva. Este artigo está voltado a apresentar os resultados da análise dos impactos da exposição excessiva nas redes sociais sobre a saúde mental e emocional de crianças e adolescentes. O fluxograma, portanto, evidencia o caminho percorrido para a seleção das fontes e para a organização teórica da discussão proposta.

A influência das redes sociais no cotidiano dos jovens

Psicólogos têm debatido muito como a exposição nas redes sociais afeta significativamente o desenvolvimento emocional dos jovens. Como explicou Erikson (1994), essa é uma fase marcada pela busca do “EU”, onde o jovem busca entender quem ele é, sua identidade. Nesse processo, segundo o autor, a autoestima fica vulnerável especialmente quando, os jovens, se deparam com conteúdo que forçam comparação o tempo todo, padrões inimagináveis, os quais geram uma constante necessidade de aprovação. Em última análise, o uso excessivo das plataformas torna-se um fator que influenciam seus sentimentos, comportamentos e percepções de si mesmos.

A presença das redes

As pesquisas deixam claro que colocar crianças e adolescentes em contato precoce com às avaliações públicas, e comentários negativos traz sérios riscos. Twenge (2018) aponta que a alta exposição a esses estímulos está ligada ao aumento de ansiedade, insegurança e queda no bem-estar emocional. Isso ocorre porque o cérebro deles ainda está amadurecendo, o que dificulta a interpretação crítica dos conteúdos e a regulação emocional diante de frustrações ou comparações constantes.

Somado a isso, estudos da psicologia cognitiva destacam os algoritmos das redes sociais. Segundo Carr (2011), essas ferramentas repetem conteúdos que reforçam expectativas inalcançáveis, fazendo com que o jovem passe a medir o seu próprio valor com base no número de curtidas e visualizações.

Essa dependência emocional abre portas para problemas graves como *cyberbullying*. Kowalski (2014), destaca que humilhações públicas na internet podem causar feridas profundas como isolamento, sintomas de depressão, prejudicando a forma como eles se relacionam com os outros, tornando o ambiente digital, quando utilizado sem orientação, um espaço que amplifica conflitos emocionais e fragiliza o equilíbrio mental dos jovens.

Bonardi e Moraes (2024) determinaram que é importante lembrar que, muitas vezes, esse ciclo começa com o *oversharenting*, quando os próprios responsáveis compartilham exageradamente a vida dos filhos sem medir os impactos emocionais e os riscos a privacidade. Mais que uma regra da lei, existe uma expectativa social de cuidado por parte dos pais.

No entanto, como sugere Livingstone (2011), o diálogo e a educação digital podem mudar esse cenário, quando há limites e acompanhamento, a internet deixa de ser apenas um lugar perigoso e pode se tornar um espaço mais saudável para o jovem navegar.

Dessa forma, Bonardi e Moraes (2024) afirmam que a influência das redes sociais no cotidiano dos jovens não pode ser analisada apenas pelo tempo de uso das plataformas, mas também pela qualidade das experiências vividas nesses espaços.

A exposição contínua, à comparação, para Lane (1981 e 1984) à busca por aprovação e os julgamentos públicos, podem interferir diretamente na formação da identidade, pois submete o sujeito a formas de reconhecimento reguladas por interesses e valores dominantes, produzindo experiências de alienação e sofrimento psíquico, interferindo ainda, na autoestima e na segurança emocional de crianças e adolescentes.

Para Lane (1984), quando essa exposição é iniciada pelos próprios responsáveis, por meio do *oversharenting*, o problema se torna ainda mais delicado, pois o jovem passa a lidar com uma imagem pública construída antes mesmo de possuir maturidade suficiente para compreendê-la ou autorizá-la.

Assim, torna-se necessário aprofundar os impasses causados por essa prática, especialmente quando a presença digital da criança deixa de ser apenas um registro

familiar e passa a envolver riscos à privacidade, à saúde emocional e ao desenvolvimento saudável.

Impasses causados pela prática do *oversharenting*

Leciona Nojosa (2024) que o caso de *Alana Thompson*, conhecida como *Honey Boo Boo*, nos ajuda a entender bem o que é o *oversharenting*, sua infância foi exposta publicamente em *reality shows*. O que revela bem o risco dessa exploração, a criança perde sua privacidade, amadurece antes da hora, e se torna um produto comercial.

Como as fontes apontam, acontece uma contradição: os responsáveis submetem a vida privada dos filhos à observação pública, mas muitas vezes falham na tarefa de protegê-los desta perspectiva externa. Para Nojosa (2024), essa exposição gera confusão na identidade do jovem e traz impactos emocionais e psicológicos que eles ainda não têm maturidade para compreender. Por tudo isso, o debate vai além do que está escrito na lei, trata-se de entender a obrigação de cuidado existente que é uma expectativa da própria sociedade sobre como os pais devem zelar pela imagem e pela saúde mental das crianças e adolescentes.

“Crianças que são constantemente expostas como “mini influenciadores” podem sentir pressão para manter uma imagem pública, o que interfere em seu desenvolvimento emocional e social saudável” (Nojosa, 2024, p.34).

A partir dessa compreensão, percebe-se que o *oversharenting* não produz apenas um problema isolado de exposição de imagem, mas um conjunto de consequências que atravessam diferentes dimensões da vida infantojuvenil. A privacidade, a segurança, a identidade, a autonomia, os vínculos familiares e a saúde emocional podem também ser afetados quando a criança ou o adolescente é inserido em uma lógica de visibilidade constante. Dessa maneira, torna-se necessário organizar tais impactos de forma sistemática, a fim de compreender como essa prática pode repercutir no desenvolvimento psíquico, social e jurídico dos menores (Nojosa, 2024; Medon, 2022; Palmeira, 2024; Teixeira, 2025).

O Quadro 1 apresenta, de forma sintetizada, algumas das principais consequências do *oversharenting* na saúde mental e emocional de crianças e adolescentes, relacionando cada dimensão afetada aos possíveis impactos sobre o público infantojuvenil.

Quadro 1 - Consequências do *oversharenting* na saúde mental e emocional de crianças e adolescentes.

Dimensão	Consequência	Impacto nos menores
Privacidade	Exposição excessiva de dados e imagem.	Perda de controle sobre a própria identidade infantil, e uso indevido da imagem.
Segurança	Risco de roubo de dados, uso indevido por terceiros e localização exposta.	Sensação de insegurança, aumento da vulnerabilidade a crimes digitais e físicos.
Adultização precoce	Exposição a comportamentos e padrões adultos.	Pressão para corresponder expectativas sociais, perda da infância é maturidade forçada.
Exploração comercial	Uso da imagem para gerar marketing é monetização	Limitar a criança a um “produto”, impacto na autoestima e construção do valor pessoal.
Identidade	Identidade pública construída sem consentimento.	Dificuldade na formação da identidade própria.

Saúde emocional	Exposição a Críticas e julgamentos públicos	Depressão, ansiedade, insegurança dificuldades de socialização com o mundo real.
Conflitos familiares	Divergências no direito de compartilhar e direito irrestrito de expor.	Núcleo familiar fragilizado e sentimento de falta de proteção é atenção.
Autonomia futura	Caminhada digital criada sem consentimento	Limitação de escolha sobre a própria imagem e vida pessoal.

Fonte: Dos Autores (2026)

Defende Palmeira (2024) que a violação da privacidade infantil ainda é um assunto pouco discutido, principalmente porque muitos pais, ao cuidarem de seus filhos, frequentemente não percebem que postar fotos, vídeos e dados pessoais expõe detalhes íntimos da vida da criança sem qualquer consentimento.

A autora aponta que na prática, os responsáveis permitem que o público “assista” a vida de seus filhos, mas falham na tarefa essencial desse olhar extrínseco, ou seja, o excesso de exposição gera um rastro digital, que no futuro pode causar desconforto, uma sensação real de insegurança e invasão para o jovem.

Outro ponto grave, segundo Toledo (2025), é a adultização precoce, visto que acontece quando crianças e adolescentes são empurrados para comportamentos, deveres, padrões estéticos ou conteúdos típicos da vida adulta que não são adequados para a idade deles, prejudica seu desenvolvimento físico, emocional e social. De acordo com Rodrigues *et. al.* (2025) essa pressão para atender as expectativas irreais, gera confusão de identidade e atrapalha a construção de uma identidade saudável, facilitando situações de abuso e *cyberbullying*.

Esse cenário é tão preocupante que já motiva debates no Congresso Nacional sobre a criação de regras mais rígidas. Afinal, além da obrigação prevista na lei, existe a questão da expectativa social de que os pais devem zelar pelo cuidado é pela saúde mental dos jovens, evitando que a prática do *oversharenting* coloque em risco a imagem e a personalidade dos jovens.

Assim como diz a organização da sociedade civil, Fundação Alana (2025), os padrões estéticos e a erotização atingem fortemente as meninas, que são incentivadas ao uso de roupas e maquiagens que remetem a sensualidade adulta. Muitas vezes, interesses comerciais transformam essas crianças em “mini-influenciadoras” apenas com o objetivo de gerar audiência e lucro, ignorando os impactos emocionais e o bem-estar de quem está sendo exposto.

Qual a responsabilidade dos pais? E o que a lei diz sobre?

No campo do direito, Bonardi e Moraes (2024), apontam que os pais têm o dever de garantir que a individualidade de seus filhos, o que inclui sua imagem, privacidade e o respeito básico sejam preservados. Nesse sentido, esse debate ajuda-nos a visualizar o conflito entre o poder familiar e o direito de personalidade, pois questiona-se até que ponto o direito dos pais de educar e registrar momentos específicos, poderiam lhes conferir o direito de criar uma identidade digital? O indivíduo sem autonomia, pode sofrer com a herança não requerida? O que o jovem desejará ser no futuro?

Os autores afirmam ainda que já existem regras que limitam como os filhos podem aparecer nas redes sociais. No entanto, o Brasil ainda não aprovou lei criada especificamente para o fenômeno do *oversharenting* (compartilhamento exagerado).

Devido a isso, as decisões e análises sobre o tema se baseiam no que já está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA estabelece que é papel dos pais ou responsáveis assegurar que a criança cresça de forma

saudável. Desta forma, Bonardi e Moraes (2024), asseguram que a medida cabível que é a regulamentação das atividades infantis nas redes sociais, envolve proteger a imagem e intimidade das crianças e adolescentes, garantindo que elas tenham autonomia no futuro.

Mesmo quando conhecem os perigos, grande parte dos responsáveis continuam com o comportamento de postar de forma excessiva, ignorando as consequências legais e psicológicas que essa exposição traz para a saúde mental e emocional dos jovens. Assim, o debate atual vai além do que a lei obriga, trata-se também de uma obrigação de cuidado baseada no que a própria sociedade espera de quem educa e protege as crianças e adolescentes.

Mesmo quando conhecem os perigos, grande parte dos responsáveis continua com o comportamento de postar de forma excessiva, ignorando as consequências legais e psicológicas que essa exposição traz para a saúde mental e emocional dos jovens.

“De acordo com dados da ITU, compilados em relatório da ONU sobre desenvolvimento humano, o Brasil está entre os países em que crianças e adolescentes com menos de 15 anos mais utilizam a internet, com níveis de acesso próximos a 100% (ONU, 2025).”

Esse dado evidencia a intensidade com que crianças e adolescentes brasileiros estão inseridos no ambiente digital desde muito cedo. O acesso quase universal à internet, embora represente avanços em termos de comunicação, educação e inclusão tecnológica, também pode ampliar a exposição desse público a riscos relacionados à privacidade, à imagem, à segurança e à saúde emocional (LANE, 1984). Nesse contexto, a responsabilidade dos pais e responsáveis, para Bonardi e Moraes (2024), torna-se ainda mais relevante, pois a presença massiva de crianças e adolescentes na internet exige maior cuidado na forma como suas vidas são compartilhadas, especialmente nas redes sociais.

Observe o que trouxe as pesquisas nacionais, como a TIC Kids Online Brasil:

“Pesquisas nacionais, como a TIC Kids Online Brasil, indicam que 95% dos jovens de 9 a 17 anos usam internet no país, e que o primeiro contato com a rede ocorre cada vez mais cedo, frequentemente antes dos 6 anos de idade (CETIC.BR, 2023).”

Esses dados demonstram que a presença de crianças e adolescentes no ambiente digital é cada vez mais intensa e precoce. O contato com a internet antes dos 6 anos de idade amplia o tempo de exposição a conteúdos, interações e práticas que podem afetar a privacidade, a segurança e o desenvolvimento emocional desse público. Lecionam Bonardi e Moraes (2024) que é indispensável que pais e responsáveis adotem uma postura mais cuidadosa e consciente, especialmente ao compartilhar imagens, rotinas e informações pessoais dos filhos nas redes sociais.

Por fim, de acordo com Teixeira (2025), esse cenário revela não apenas lacunas normativas, mas também falhas na efetivação da obrigação de cuidado, uma vez que o compartilhamento excessivo segue comum e pouco fiscalizado no território nacional. Assim, o debate contemporâneo ultrapassa o cumprimento formal da lei e passa a envolver uma verdadeira obrigação ética e social de cuidado, alinhada às expectativas de que aqueles que educam e protegem crianças e adolescentes priorizem sua dignidade, privacidade e desenvolvimento saudável no mundo conectado.

A Lei Felca (Lei nº 15.211/2025)

Segundo Cansanção e De Oliveira (2025), um dos casos recentes que trouxe o debate sobre o *oversharenting* para o centro das discussões envolveu Kamila Maria Silva

Félix, conhecida nas redes sociais como “Kamylinha”. A repercussão ocorreu após a divulgação de conteúdos com forte apelo sexual publicados pelo influenciador Hytalo Santos. O que mais chamou atenção no caso foi o consentimento dos próprios responsáveis da menor quanto à exposição nas plataformas digitais.

A repercussão social de casos envolvendo exposição excessiva de crianças e adolescentes nas redes sociais intensificou discussões legislativas acerca da necessidade de ampliação da proteção infantojuvenil no ambiente digital. Nesse contexto, diversos projetos de lei passaram a tramitar na Câmara dos Deputados com o objetivo de fortalecer mecanismos de prevenção à exploração, sexualização e exposição inadequada de menores em plataformas digitais, ampliando debates sobre a criação de um Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (Brasil, 2025).

A proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual deve ser analisada de forma integrada, considerando tanto os direitos já assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA (Brasil, 1990) quanto as discussões legislativas recentes voltadas à regulamentação da exposição infantojuvenil nas redes sociais e plataformas digitais. Entre os principais direitos envolvidos destacam-se a dignidade, a imagem, a intimidade, a convivência familiar e a proteção contra situações de negligência, constrangimento e exploração.

Nesse contexto, a circulação excessiva de imagens, vídeos e informações pessoais de crianças e adolescentes em ambientes digitais pode representar riscos ao desenvolvimento emocional, psicológico e social, especialmente diante da permanência dos registros virtuais e da dificuldade de controle sobre a disseminação desses conteúdos (Steinberg, 2017; Livingstone, 2011).

Dessa forma, torna-se possível relacionar as principais consequências do *oversharenting* aos dispositivos jurídicos voltados à proteção integral da criança e do adolescente. O quadro a seguir apresenta a correspondência entre as dimensões afetadas pela exposição excessiva e os fundamentos legais aplicáveis à proteção infantojuvenil.

Quadro 2 - Atualização Proteção Legal

Dimensão/ consequência	Proteção legal (ECA + Lei Felca)
Privacidade	ECA, art. 17: garante inviolabilidade da intimidade e imagem. Lei Felca: reforça proteção digital e responsabiliza plataformas.
Segurança	ECA, art. 70: dever de prevenir violação de direitos. Lei Felca: criminaliza práticas digitais que causem danos.
Adultização precoce	ECA, art. 4º: dever da família e Estado de assegurar desenvolvimento pleno. Lei Felca: torna ilegal a adultização em determinados conteúdos digitais. Reforça medidas de prevenção, proteção e responsabilização no ambiente digital.
Exploração comercial	ECA, art. 81: proíbe exploração econômica prejudicial. Lei Felca: regula monetização de conteúdo infantil.
Identidade	ECA, art. 19: direito de ser criado com vínculos de pertencimento. Lei Felca: protege contra manipulação da identidade digital.

Saúde emocional	ECA, art. 5º: proteção contra negligência e discriminação. Lei Felca: prevê medidas contra exposição que cause danos emocionais.
Conflitos familiares	ECA, art. 18: dever dos pais de zelar pela integridade psíquica. Lei Felca: responsabiliza responsáveis por exposição indevida.
Autonomia futura	Convenção da ONU, art. 16: proteção contra interferências arbitrárias. Lei Felca: garante direito de escolha sobre identidade digital.

Fonte: Dos Autores (2026).

Depreende-se do Quadro 2, que a prática do *oversharenting* transcende a mera exposição da imagem, operando uma verdadeira erosão em dimensões vitais da subjetividade, sendo: a privacidade, a segurança e a saúde emocional, como constructos psicológicos mais afetados.

A espetacularização da vida privada, ao negligenciar o consentimento e a análise de riscos, ignora a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, comprometendo a autonomia futura e a própria ecologia do convívio familiar.

Neste cenário, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece uma salvaguarda ontológica ao declarar a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral. Essa proteção ganha contornos contemporâneos com a Lei nº 15.211/2025, que amplia o debate para uma espécie de ecossistema digital. A legislação impõe uma vigilância ética sobre plataformas e responsáveis, coibindo a exploração comercial e a circulação indevida de conteúdos que reduzam o ser humano a objeto de métricas e engajamento.

Para Bonardi e Moraes (2024) a responsabilidade parental no ambiente digital deve ser compreendida como uma extensão orgânica do dever de cuidado. Na clínica e no direito, sabemos que a proteção não se esgota no plano material; ela exige o resguardo da liberdade futura e da intimidade dos filhos. Quando o limite entre o privado e o público é rompido sem critério, a infância corre o risco de ser convertida em mercadoria digital, ferindo a dignidade e o direito à construção de uma identidade própria e não vigiada.

Diante disso, percebe-se que o enfrentamento do *oversharenting* exige uma responsabilidade compartilhada entre família, Estado, sociedade e empresas de tecnologia. A proteção da criança e do adolescente no ambiente digital não significa impedir sua participação na vida conectada, mas assegurar que essa presença ocorra de forma segura, ética, proporcional e compatível com o melhor interesse do público infantojuvenil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encerrar esta análise, fica evidente que o *oversharenting* é um desafio atual que exige um olhar atento, precisando ser examinado tanto pela psicologia quanto que pelo direito. O hábito de expor de forma sem limite a vida de crianças e adolescentes nas redes sociais, muitas vezes sem refletir nas consequências ou sequer buscar consentimento, vai muito além de um simples post, ele atinge diretamente o equilíbrio emocional, a formação da identidade é o direito à privacidade dos jovens. Como observado, os efeitos dessa prática não se limitam ao mundo *online*, mas ultrapassam as telas, abalando a autoconfiança e até vínculos de confiança dentro da própria família que, para a psicologia é o núcleo da socialização primária.

Este estudo revelou uma contradição preocupante, muitos pais permitem que seus filhos sejam “assistidos” por um público muitas vezes desconhecido, mas acabam falhando

na tarefa principal de protegê-los da perspectiva externa. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1190) ofereça uma base de proteção, ainda há uma lacuna enorme entre o que diz a lei e a forma como as famílias lidam com o rastro digital dos filhos. A adultização precoce, o risco de exploração comercial e os conflitos familiares são resultados diretos dessa cultura que prioriza a imagem em detrimento do bem-estar.

Então é certo de que, não basta ter leis, é preciso investir em educação digital e em políticas públicas que orientem os responsáveis. O debate jurídico e social precisa deixar claro que o dever dos pais vai além de uma regra escrita, existe uma obrigação de cuidado baseada no que a sociedade espera de quem deve zelar pela saúde mental e emocional do público infantojuvenil.

A recente sanção da Lei Felca em setembro de 2025, impulsionada pela indignação popular e pela pressão social, se torna um passo fundamental para reforçar essa proteção. Garantir que a internet seja um espaço seguro para a expressão dos jovens, e não um ambiente de risco, é uma responsabilidade compartilhada por todos. Afinal, cuidar da infância no mundo digital é a única forma de assegurar as futuras gerações cresçam com dignidade e autonomia.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONARDI, Bianca Silva; MORAES, Daniele Alves. *Oversharenting* e os limites do poder familiar. **Revista Sociedade Científica**, [s. l.], v. 7, n. 1, p. 722-789, 2024. Disponível em: <https://journal.scientificsociety.net/index.php/sobre/article/view/246>. Acesso em: 6 out. 2025.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 21 nov. 2025.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025**. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2025/Lei/L15211.htm. Acesso em: 20 nov. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em: 28 out. 2025.

BRASIL. Nações Unidas. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. **Brasil está entre países com maior uso de internet por crianças, mostra ONU**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://andi.org.br/infancia_midia/brasil-esta-entre-paises-com-maior-uso-de-internet-por-criancas-mostra-onu/. Acesso em: 15 maio 2026.

CANSANÇÃO, Vitor; OLIVEIRA, Fernando de. **ESTATUTO DA CRIANÇA: Marx Beltrão celebra sanção de lei que protege crianças e adolescentes no ambiente digital**. Jornal Rede Repórter, 2025. Disponível em: <https://reportermaceio.com.br/...> Acesso em: 15 maio 2025.

CARR, Nicholas. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. New York: W. W. Norton & Company, 2011.

CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (CETIC.BR). **TIC Kids Online Brasil 2023**: pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Dados sintetizados em: ESTUDO mostra que crianças brasileiras estão acessando a internet cada vez mais cedo. G1, Rio de Janeiro, 24 out. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2023/10/25/estudo-mostra-que-criancas-brasileiras-estao-acessando-a-internet-cada-vez-mais-cedo.ghtml>>. Acesso em: 15 maio 2026.

COSTA, Régia Brasil Masques da. **(Over)Sharenting: os riscos do compartilhamento excessivo, os direitos em conflito, as primeiras decisões internacionais e a perspectiva de intervenção do Estado Brasileiro**. Revista IBDFAM Famílias e Sucessões. Rio de Janeiro, n. 56, p. 146-159, mar./abr. 2023, p. 148. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/69755/69755.PDF>. Acesso em: 05 mai. 2026.

DESLANDES, Suely Ferreira; COUTINHO, Tiago. O uso intensivo da internet por crianças e adolescentes no contexto da COVID-19 e os riscos para violências autoinfligidas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, supl. 1, p. 2479-2486, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/zGXmK6Mm8LpbKdx76rLQwDj/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

FUNDAÇÃO ALANA. **Adultização infantil: projeto de lei protege crianças do lucro das redes**. G1, 13 ago. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2025/08/13/projeto-de-lei-contrad-adultizacao-poe-criancas-acima-do-lucro-das-redes-e-nao-cria-censura-defende-especialista.ghtml>. Acesso em: 21 nov. 2025.

KOWALSKI, Robin M.; LIMBER, Susan P.; AGATSTON, Patricia W. **Cyberbullying: bullying in the Digital Age**. 2. ed. Malden: Wiley-Blackwell, 2014.

LANE, Sílvia T. Maurer. **O que é Psicologia Social**. Editora Brasiliense. Coleção Primeiros Passos. 1ª Edição 1981, Ed. 39. Reimpressão, 2009.

LEI Felca: após viral sobre 'adultização', Câmara recebe 7 projetos de criminalização e prevenção; veja propostas. **O Globo**, 11 ago. 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/08/11/lei-felca-apos-viral-sobre-adultizacao-camara-recebe-7-projetos-de-criminalizacao-e-prevencao-veja-propostas.ghtml>. Acesso em: 20 nov. 2025.

LIVINGSTONE, Sonia; STOVIL, Emily. Children's data and privacy online: growing up in a digital age. London: London School of Economics and Political Science, 2021. Disponível em: <https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/projects/childrens-privacy-online-report.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2026.

MEDON, F. (Over) Shareting: a superexposição da imagem e dos dados pessoais de crianças e adolescentes a partir de casos concretos. **Revista Brasileira de Direito Civil**, [s. l.], v. 31, n. 02, p. 265, 2022. Disponível em: <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/608>. Acesso em: 20 nov. 2025.

NOJOSA, Letícia Cardoso. **OVERSHARENTING**: a exposição excessiva de crianças e adolescentes nas plataformas sociais. **Revista Ft**, [s. l.], v. 29, n. 141, p. 34-35, 20 dez. 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.69849/revistaft/fa10202412201534>. Acesso em: 6 out. 2025.

OLIVEIRA, Adriele. **Adultização infantil: causas, impactos e como proteger as crianças.** **Educa Mais Brasil**, [s. l.], 2025. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/adultizacao-infantil-causas-impactos-e-como-protoger-as-criancas>. Acesso em: 26 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Convenção sobre os Direitos da Criança.** Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989. [S. l.]: UNICEF, [1989]. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em: 21 nov. 2025.

PALMEIRA, Samya. **Oversharenting - significado, consequências e implicações jurídicas da conduta.** Jusbrasil, 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/oversharenting-significado-consequencias-e-implicacoes-juridicas-da-conduta/2177590613>. Acesso em: 7 out. 2025.

RODRIGUES, Sophia Ivantes; OLIVEIRA, Leonardo Pestillo de; GARCIA, Lucas França. *Sharenting* e bioética: desafios para a privacidade e segurança infantil. **Revista Bioética**, [s. l.], v. 33, 2025. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br/revista_bioetica/article/view/3797. Acesso em: 21 nov. 2025.

STEINBERG, Stacey B. Sharenting: children's privacy in the age of social media. **Emory Law Journal**, Atlanta, v. 66, n. 4, p. 839-884, 2017.

TEIXEIRA, Lucia Maria. **A superexposição dos dados e da imagem de crianças e adolescentes na Internet e a prática de Sharenting:** reflexões iniciais. Rio de Janeiro: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/2026467/LuciaMariaTeixeira_Ferreira.pdf. Acesso em: 21 nov. 2025.

TOLEDO, Marina. Adultização: o que significa e o que causou a polêmica; entenda. **CNN Brasil**, 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/lifestyle/adultizacao-o-que-significa-e-o-que-causou-a-polemica-entenda/>. Acesso em: 26 out. 2025.

TWENGE, Jean M. **iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood.** New York: Atria Books, 2018.